

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVAÇÃO: ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS NO ENSINO SUPERIOR

DOI: 10.5281/zenodo.14861270

Luyta Lorrán Souza da Silva¹

¹ Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Pernambuco

E-mail: luyta.lorran@ufpe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5527166050862443>

Lorrayne Hewellen Cristino Ribeiro²

² Mestre em Educação - Universidade Federal do Espírito Santo

E-mail: lorrayne.ribeiro@edu.ufes.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3623568425104056>

AT01: Educação Inclusiva no Ensino Superior

Introdução: A educação inclusiva surge como uma resposta à exclusão de grupos historicamente marginalizados no acesso à educação, promovendo um ensino que reconhece e valoriza a diversidade. Nesse contexto, a educação especial se configura como uma modalidade transversal, presente em todos os níveis e etapas do ensino, sendo desenvolvida em escolas regulares por meio da atuação do Apoio Educacional Especializado (AEE). Esse suporte visa adaptar recursos e metodologias pedagógicas para garantir a inclusão de estudantes com necessidades específicas. A necessidade de inovação na educação está diretamente relacionada à inclusão, uma vez que novos métodos, processos e abordagens são fundamentais para atender às demandas de um ensino verdadeiramente acessível. A inovação na educação envolve a adoção de metodologias que favorecem a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, tornando-o mais flexível e inclusivo. Assim, a implementação de novas práticas pedagógicas torna-se essencial para garantir equidade no ensino superior. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar como a inovação se manifesta nas práticas pedagógicas a partir da atuação dos profissionais do AEE no ensino superior. **Metodologia:** Este estudo tem uma abordagem do tipo qualitativa, cuja natureza é exploratória devido aos objetivos de pesquisa, quanto à coleta de dados possui caráter bibliográfico. Os dados foram levantados a partir da realização de uma revisão de literatura, mapeando práticas pedagógicas inclusivas no ensino superior brasileiro com base em artigos publicados no repositório da CAPES entre 2015 e 2023. **Resultados:** A busca resultou na seleção de 11 artigos, cujas abordagens foram categorizadas da seguinte forma: 4 artigos sobre a confecção de materiais didáticos acessíveis; artigo sobre o uso de tecnologias assistivas; 4 artigos abordando experiências do AEE de forma ampla; 2 artigos discutindo perspectivas teóricas para a reestruturação das práticas pedagógicas inclusivas. Os estudos que abordaram a elaboração de materiais e recursos específicos para a educação especial evidenciaram que, em grande parte, esses materiais foram desenvolvidos por docentes, profissionais do AEE ou discentes monitores. Muitos dos modelos analisados foram construídos do zero ou adaptados a partir de recursos já existentes. Além disso, o uso de tecnologias assistivas foi destacado como um elemento essencial para a inclusão de Pessoas

com Deficiência (PcD) no ensino superior, embora os estudos também apontem desafios na implementação dessas tecnologias, como a falta de infraestrutura. Outro ponto relevante identificado foi a necessidade de reformular práticas pedagógicas para atender às demandas de um ensino verdadeiramente inclusivo. Os artigos que abordaram perspectivas teóricas demonstram a importância da criatividade e da inovação na reestruturação do ensino para tornar o processo educativo mais dinâmico e acessível. **Conclusão:** Apesar dos avanços, os desafios ainda são significativos. As tecnologias assistivas ainda precisam ser aprimoradas e difundidas nas universidades. Diante desse cenário, os resultados deste estudo reforçam que a inovação e a educação inclusiva caminham juntas, impulsionando mudanças estruturais necessárias para promover equidade, diversidade e acessibilidade no ambiente acadêmico. A reestruturação das práticas pedagógicas, aliada à incorporação de novas tecnologias e metodologias inovadoras, se apresenta como um caminho essencial para garantir um ensino superior mais inclusivo e transformador.

Palavras-chave: Diversidade; Inovação; Materiais didáticos.

Agradecimentos e financiamento

Agradeço à minha orientadora pela parceria e ao Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) por proporcionar formação continuada de qualidade, acessível e gratuita a todos de forma justa e democrática, o que proporcionou o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso o qual originou este trabalho.